

Гога Н.П.

Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія», м. Харків

**СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ**

**SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF THE
PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE MODERN STUDENT IN THE
CONDITIONS OF THE STATE OF MARTIAL.**

The theses consider the peculiarities of the social and psychological formation of professional orientations, taking into account the peculiarities of the requirements of the modern labor market, employers in the conditions of martial law. The indicators of the quality of career guidance work at the stages of secondary and higher education are presented, the peculiarities of career guidance within the framework of the «Turn a dream into a profession» program are considered. The results of a practical study of the structure of career orientations of modern students are presented. A conclusion was made regarding the quality of the career guidance system implementation in modern conditions.

Keywords: students, profession, professional orientation, career anchors

Визначення власного життєвого шляху завжди було однією з важливих та складних складових розвитку особистості. У суспільстві правильний вибір молодою людиною професії також відіграє значну роль. Після завершення школи вона ще не може зробити достатньо свідомий вибір, обдумати все за і проти, всі плюси та мінуси та співвіднести свої потреби зі своїми реальними можливостями.

Економіка і суспільство нашої держави переживають період глибоких перетворень та змін, для яких характерні постійні проблемні ситуації як в економічному, соціальному, так і професійному плані. Це насамперед нестабільність ринку праці, жорсткі вимоги до працівників з погляду їхньої конкурентоспроможності. Але наразі головною причиною є повномасштабне воєнне вторгнення та ситуація воєнного стану, яка впливає на всі соціальні інститути.

Роботодавці вважають, що особистість, у певній галузі діяльності, повинна (Лозовецька В.Т., 2020): удосконалити професійні знання та вміння; адаптивно застосовувати знання та вміння відповідно до тих чи інших умов праці; самостійно приймати професійні рішення; брати відповідальність за результати праці; аналізувати та прогнозувати результати праці; адекватно реагувати на потреби ринку зміни професії чи оволодінні додатковими професійними функціями. Співробітник сьогодні повинен мати такі особистісні якості: цілеспрямованість; готовність до змін;

комунікабельність; толерантність; поведінкова адекватність; стресостійкість; витривалість.

У сучасному світі вимоги до психофізіологічних та психологічних індивідуальних особливостей людини неухильно зростають, а цілі та характер праці, завдяки ринковим відносинам, пред'являють людям необхідність все більш високого професіоналізму у вибраній професії, готовності до постійного підвищення кваліфікації та особистісного розвитку.

Для молодих людей психологічно найважчими стають моменти переходу між різними ступенями освіти, професійною школою та працею. У вирішенні цих питань найважливішу роль починає відігравати грамотно побудована система професійної орієнтації.

Показниками якості профорієнтаційної роботи на різних етапах можуть бути такі критерії (Milman, 2019):

1) на етапі закінчення школи (ступінь готовності учня до професійного самовизначення): проінформованість про різноманітність професій, їх затребуваність, перспективність і професійні вимоги до претендентів; здатність до самооцінки своїх схильностей, можливостей у плані здобуття освіти та роботи з обраної спеціальності; здатність до побудови реалізованого освітнього маршруту здобуття освіти;

2) на етапі навчання у ЗВО (якість вже скоєного студентом вибору ЗВО, напряму та профілю підготовки): самостійність вибору, задоволеність студента обраною програмою підготовки, ЗВО, бачення ним перспектив подальшої освіти або працевлаштування за спеціальністю та ін.;

3) на етапі працевлаштування (набута професія та якість здобутої освіти): задоволеність молодого спеціаліста роботою за здобутою спеціальністю; оцінка готовності до виконання професійних функцій, наявність перспектив професійно-кар'єрного зростання та ін.

Дослідження за навчальними досягненнями студентів та їх подальшою професійною діяльністю показують, що успішність навчання студентів у ЗВО, якість підготовки випускників ЗВО та їх подальше працевлаштування відповідно до здобутої професії багато в чому залежать не лише від успішності навчання абітурієнтів у школі, а й від готовності випускників школи до усвідомленого вибору професії та зацікавленості абітурієнтів обраним ЗВО, напрямом та профілем підготовки. Важливим напрямом діяльності ЗВО як зацікавленої структури із залучення абітурієнтів із високими навчальними досягненнями стає реалізація профорієнтаційної роботи зі школярами. У подібній ситуації шкільна професійна орієнтація стає актуальною як ніколи і повинна забезпечувати якісну підготовку для школярів різного віку.

Підготовка учнів до самостійного, усвідомленого вибору професії має бути обов'язковою частиною гармонійного розвитку кожної особи і невіддільно розглядатися у зв'язку з фізичним, емоційним, інтелектуальним,

трудовам, естетичним вихованням школяра, тобто. бути інтегрована у весь навчально-виховний процес, отже – профорієнтаційна робота у школах одна із найважливіших компонентів у розвитку як окремо взятої людини, і суспільства загалом (Зеньвецький, 2019).

У Спеціалізованій економіко-правовій школі, яка входить в комплекс Харківського гуманітарного університету «Народна Українська Академія» розроблено програму «Формування професійного вибору: як перетворити мрію на професію». Мета програми – допомога школярам зробити усвідомлений вибір професії; сформувати психологічну готовність до здійснення усвідомленого професійного вибору, що відповідає індивідуальним особливостям кожної особи; підвищити компетентність учнів у галузі планування кар'єри, мотивувати учнів до оволодіння професіями, до яких готують у ХГУ «НУА».

Загальними завданнями профорієнтації школярів є (Білоусова О.В., Удовицька Т.А., 2020): усвідомлення своїх бажань та можливостей; дослідження здібностей, інтересів, інтелектуальних та особистісних особливостей; ознайомлення з основними засадами вибору професії, планування кар'єри; знайомство з особливостями сучасного ринку праці; допомогу у зіставленні своїх можливостей з вимогами професій; проведення професійної консультації, надання допомоги учням в оцінці своїх здібностей та якостей, стосовно конкретних видів трудової діяльності; складання індивідуального освітнього плану або програми саморозвитку відповідно до діагностичних даних; створення умов для практичної спроби сил у різних видах діяльності; формування професійного наміру та надання допомоги у його реалізації.

Процес професійної орієнтації школярів у СЕПШ здійснюється у кілька етапів, кожному з яких вирішуються конкретні завдання. У початковій школі – формування уявлень у школярів про види праці, галузі виробництва, класифікацію професій, знайомство з професіями їхніх батьків. На цьому етапі профорієнтаційна робота полягає в основному у проведенні екскурсійних заходів, які допомагають вирішити поставлені завдання.

У старшій школі основне завдання – допомогти усвідомити школяру той особистісний шлях, що веде до потрібного результату – до мети – професії. Вона реалізується шляхом роботи за програмою «Школа підприємництва». Всі ці дії мають призвести до усвідомленого вибору випускниками СЕПШ свідомого вибору подальшого навчання.

Профорієнтаційна робота зі студентами спрямована на підвищення якості підготовки, формування додаткових компетенцій, потрібних на ринку праці. Вона сприяє засвоєнню учнями нового досвіду діяльності, соціальних ролей, комунікації, професійної поведінки, якостей.

Важливим елементом формування соціально-психологічних особливостей є розвиток комунікативної компетентності через активну

участь в різноманітних навчальних та позанавчальних заходах (круглих столах, вебінарах, конференціях, тренінгах практиках).

Існує досить велика кількість психодіагностичних методик, спрямованих на особистісний вибір професії та структури кар'єрних орієнтацій. Нами було проведено дослідження за допомогою опитувальника Е. Шейна «Якоря кар'єри» в адаптації В. Е. Винокурової та В. А. Чикера (Шаповалова Н.П., 2012). У дослідженні взяло участь 50 студентів (25 осіб 2-го курсу та 25 осіб 4-го курсу). Методика складається з 8 шкал, респондент повинен оцінити згоду з кожним висловленням від 1 до 10 балів.

Аналіз результатів дослідження показав:

1) відмінності у виразності кар'єрних орієнтацій у студентів 2-го та 4-го курсів за 7-ма шкалами з 8, що може бути пов'язане з розумінням студентами 4-го курсу свого професійного шляху, тоді як у студентів 2-го курсу тільки закінчився період адаптації у ЗВО та у навчальній програмі ще переважають загальноосвітні дисципліни, також студенти другого курсу з 10 класу школи навчалися переважно онлайн та вже не мали можливість повноцінного проходження практик.

2) обидві групи підслідних показали низькі результати за підшкалою «Стабільність місця проживання» (3,3 та 3,6 балів відповідно) та середню вираженість орієнтації «Стабільність місця роботи» (5,2 та 5,4 відповідно), що свідчить про особистісну мобільність студентів. В рамках культурно-освітнього середовища на рівень мобільності впливає включеність студентів до стажування, мовні практики, «включене» навчання за кордоном тощо. Опитуванні наразі знаходяться в різних городах, областях й країнах у якості вимушених мігрантів.

3) Найбільші відмінності у вираженості орієнтацій виявлено за шкалами «Автономія» та «Підприємництво» (5,6 та 8,2 бали) та (4,8 та 7,7 балів) відповідно. Студенти 4-го курсу орієнтовані на самостійність у виборі форм та методів професійної зайнятості. Міжнародні дослідження компанії «Делойт» показують збільшення у недалекому майбутньому кількості гнучких та віддалених робочих місць (Jonson, 2019).

Таким чином, можна зробити висновок про виразність структури «якорів кар'єри» у студентів 4-го курсу порівняно з 2-м, що пов'язано з особистісним та професійним становленням студентів, включеністю до навчальних та позанавчальних форм участі у соціально-культурному середовищі ЗВО, формуванням чіткого уявлення про своє професійне майбутнє. Завданням середовища ЗВО є допомога у побудові освітньої та професійної перспективи з урахуванням когнітивних, поведінкових та емоційних особливостей особистості.

Результати проведеної роботи можуть бути використані під час проведення профорієнтаційної роботи, у рамках професійних тренінгів та курсів «Вступ до студентського життя», а також викладачами при

підготовці програм навчальних дисциплін та системи практичної підготовки.

Підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що система професійної орієнтації молоді вимагає дуже великих доопрацювань та змін. Молодь при виборі професії надана сама собі. Що не може негативно не вплинути на результати професійної підготовки майбутніх фахівців. Школярам, і молоді в цілому, надається дуже мало інформації про можливості професійної орієнтації, про організації та установи, в яких можна отримати консультації щодо вибору професії. Тому одним із пріоритетних напрямів Міністерства освіти в Україні має стати розвиток та впровадження системи професійної орієнтації.

Вплив воєнного стану на становлення системи професійної орієнтації наразі можливо зафіксувати, очікуються довгострокові наслідки на вибір школярами та студентами життєвого шляху загалом, та професійного шляху зокрема, зміна актуальних професійних галузей, пов'язаних з повоєнним відновленням України та місця і ньому освіти.